

САНОАТИ ИННОВАТСИОНӢ: МУҲАРРИКИ РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

дотсенти кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

РАҶАБОВА СУРАЙӢ ФАЙЗАЛИЕВНА

магистранти курси 2 – юми ихтисоси менеҷменти иҷтимоии Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи илмӣ масоили асосии ташкили низоми инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Зикр гардидааст, ки маҳз фаъолияти инноватсионӣ омили асосии рушди рақобатпазирӣ ва васеъ гардидани миқёси тиҷорат, афзоиши даромади аҳоли, рушди хоҷагидорӣи миллӣ мебошад. Заминаи ташкил намудани низомҳои саноати инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи макроиқтисодиёт аз як қатор омилҳои бунёдӣ, аз қабилӣ сатҳ ва сифати ташаккули низоми инноватсионии миллӣ ва муҳити ба он созгор вобаста аст. Заминаҳои дигари рушди инноватсионии низоми саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузорӣ ба корҳои илми – тадқиқотӣ, ташаккулёбӣ ва рушди рафтори инноватсионии корхонаҳои низоми саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Калидвожаҳо: саноат, низоми инноватсионӣ, модели инноватсионии рушди иқтисодӣ, иқтисоди рақамӣ, рақобатпазирӣ рушди соҳаи саноат, имтиёзҳои андозӣ.

ИННОВАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ: ДВИГАТЕЛЬ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

МУРОДОВ МУССУЛМОНКУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

доцент кафедры управления и организации туризма Бохтарского государственного
университета имени Насира Хусрава

РАДЖАБОВА СУРАЙЕ ФАЙЗАЛИЕВНА

магистр 2-го курса по специальности социальное управление Бохтарского
государственного университета имени Насира Хусрава

В научной статье рассматриваются основные вопросы организации инновационной системы промышленности Республики Таджикистан. Отмечается, что именно инновационная деятельность является основным фактором развития конкурентоспособности и расширения масштабов бизнеса, увеличения доходов населения, развития национального хозяйства. Основа формирования систем инновационной отрасли в Республике Таджикистан на макроэкономическом уровне зависит от ряда фундаментальных факторов, таких как уровень и качество формирования национальной инновационной системы и соответствующей ей среды. Другими основаниями инновационного развития промышленной системы Республики Таджикистан являются инвестиции в научно – исследовательскую работу, формирование и развитие инновационного поведения предприятий промышленной системы Республики Таджикистан.

Ключевые слова: промышленность, инновационная система, инновационная модель экономического развития, Цифровая экономика, конкурентоспособность, развитие отрасли, налоговые льготы.

INNOVATION INDUSTRY: THE ENGINE OF NATIONAL ECONOMIC GROWTH

MURODOV MUSSULMONKUL KHOLMUMINOVICH

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Associate Professor of the Department of Management and Organization of Tourism at Nasir Khusrav Bokhtar State University

RADJABOVA SURAYE FAYZALIEVNA

2nd year Master's degree in Social Management from Nasir Khusrav Bokhtar State University

The scientific article discusses the main issues of the organization of the innovation system of industry in the Republic of Tajikistan. It is noted that it is innovation that is the main factor in the development of competitiveness and expansion of business, increasing household incomes, and developing the national economy. The basis for the formation of innovation industry systems in the Republic of Tajikistan at the macroeconomic level depends on a number of fundamental factors, such as the level and quality of the formation of the national innovation system and its corresponding environment. Other bases for the innovative development of the industrial system of the Republic of Tajikistan are investments in scientific research, the formation and development of innovative behavior of enterprises of the industrial system of the Republic of Tajikistan.

Keywords: *industry, innovation system, innovative model of economic development, Digital economy, competitiveness, industry development, tax benefits.*

Дар асри XXI иқтисодиёти ҷаҳонӣ бо суръати бесобиқа дар ҳолати тағйирёбии худ қарор дорад. Технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ, робототехника, биотехнология, энергетикаи сабз ва дигар соҳаҳои пешрафта ба тарзи зиндагӣ, истеҳсолот ва муносибатҳои иқтисодии ҷаҳони имрӯз таъсири мусбати худро мегузоранд. Дар чунин муҳит кишварҳо ва ширкатҳои муваффақ мешаванд, ки тавони табдил додани дониш ба маҳсулот, раванд ва хизматрасониҳои навро доранд. Ин равандро саноати инноватсионӣ ба роҳ мемонад — низоме, ки ба офаридани арзиши иловагӣ бо истифода аз идея, дониш, технология ва кашфиёти илмӣ нигаронида шудааст.

Саноати инноватсионӣ аз як тараф муҳаррики рушди иқтисодӣ буда, аз ҷониби дигар омили асосии афзолияти рақобатӣ дар бозори ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Маҳз навоарӣ боис мешавад, ки кишварҳо иқтисоди устувор, содироти муосир ва ҷойҳои кори босифат дошта бошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон корхонаҳои бузурги саноатие рушд карда истодаанд, ки дар заминаҳои фаъолияти онҳо ва дар баҳши рушди стратегияи онҳо нақши асосиро технологияҳои нав, рақамикунони истеҳсолот, ҷустуҷӯ ва пайдо намудани роҳҳои нави тичорат дар шароитҳои номуайянии бозор бояд бозӣ кунанд, ки ин омилҳо дар самтҳои сохтори ташкилии корхонаҳои саноатӣ ва самтҳои интиҳоби моделҳои тичоратӣ таъсир хоҳанд расонид. Зеро сатҳи рушди иқтисодӣ, пеш аз ҳама, дар даврони муосир бо иқтисодии инноватсионии корхонаҳо муайян карда мешавад ва дар рақобати шади иқтисодӣ ҳамон субъектони хоҷагидорие бартариятро соҳиб мешаванд, ки барои рушди иқтисодии инноватсионии шароити мусоид фароҳам меоваранд.

Саноати инноватсионӣ яке аз самтҳои асосии рушди иқтисоди муосир ба ҳисоб меравад. Дар ҷаҳони имрӯз рақобат миёни кишварҳо на танҳо бар асоси захираҳои табиӣ ё қувваи корӣ, балки аз рӯи сатҳи технология, донишу навоарӣ сурат мегирад. Инноватсия ба корхонаҳо имконият медиҳад, ки маҳсулоти сифатноктар истеҳсол кунанд, равандҳои кориашонро самаранок гардонанд ва дар бозор мавқеи устувор ба даст оранд. [1, с.180].

Бояд дар назар дошт, ки дар кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта, ҳанӯз дар охири асри гузашта ташаккулёбии модели инноватсионии рушди иқтисодӣ татбиқ карда шуда буд, ки тибқи он маҳз фаъолияти инноватсионӣ омили асосии рушди рақобатпазирӣ ва васеъ гардидани миқёси тичорат, афзоиш ёфтани даромади аҳоли ва албатта, рушд кардани хоҷагидорӣ милли гардид ва ин омил дар айни замон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мубрамияти хешро гумонад асту татбиқи чунин низомии сиёсати саноатиро тақозо дорад.

Ҳамин тариқ, бо боварӣ метавон арз намуд, ки заминаи ташкил кардани низомҳои саноати инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, дар сатҳи макроиқтисодиёт аз як қатор омилҳои бунёдӣ, аз қабилӣ сатҳ ва сифати ташаккулёбии низоми инноватсионии миллӣ ва муҳити ба он созгор, ки фарогири дастгирӣ ва ҳавасмандкунии давлатии таҳқиқоти илмиву татбиқӣ, таҷдиди инфрасохтори инноватсионӣ, омодагии мутахассисони баландихтисос барои бурдани фаъолияти инноватсионӣ ва ғ. иборат буда метавонад. Дар навбати худ онҳо метавонанд ба рушди инноватсионии бунёдӣ таъсир диҳанд. Дар ин замина, ташкили сиёсати дурусти инноватсионии давлатӣ аҳамияти хоса дорад, ки он на танҳо коркарди стратегияҳои аниқу дурусти ба ташаккулдиҳандаи тартиботи технологияи пешрафта равона карда шударо муайян мекунад, балки барои ба вучуд омадани имкониятҳои истифодаи моҳиронаи маҷмӯи воситаҳои идоракунии муштаракимӯ ғайримустақими давлатӣ ва ҳавасмандкунонии рушди фаъолияти инноватсионӣ мусоидати ҷидди менамояд.

Ба андешаи мо соҳаи саноат яке аз сутунҳои асосии иқтисодиёти ҳар як кишвар ба шумор меравад. Маҳз рушди саноати инноватсионии муосир заминаи пешрафти устувори иҷтимоӣ иқтисодӣ, беҳдошти сатҳи зиндагии аҳоли, афзоиши иқтисодӣ содиротӣ ва тақвияти амнияти иқтисодиро фароҳам меоварад. Дар шароити имрӯз, ки иқтисоди ҷаҳон босуръат дар ҳолати рушди бесолиқӣ худ қарор дорад, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва самаранокии саноати инноватсионӣ барои ҳар як давлат аҳамияти ҳаётан муҳим дорад[2].

Афзалияти саноати инноватсионӣ дар он мушоҳида карда мешавад, ки ашёи хомро ба маҳсулоти тайёр ва нимтайёр табдил дода, раванд арзиши иловагиро афзоиш ва даромади миллии маҷмӯи маҳсулоти дохилро (ММД) баланд бардошта, иқтисодиётро дар сатҳи баланди рушд қарор медиҳад.

Рушди иқтисодҳои нави истеҳсоли ба таъсиси ҷойҳои кории муосир мусоидат намуда, сатҳи бекориро паст карда даромади аҳолиро афзоиш медиҳад. Илова бар ин, корхонаҳои саноатӣ ба рушди хизматрасониҳои вобаста – нақлиёт, логистика, таъминот ва дигар бахшҳо таъсир диҳанд. Саноати инноватсионӣ яке аз самтҳои асосии диверсификасияи иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, бисёр мамлакатҳо бо роҳи тавсеаи соҳаи саноат вобастагӣ аз молҳои воридотиро коҳиш дода, истеҳсоли маҳсулоти содиротиро зиёд мекунанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маҳсулоти саноатӣ инноватсионӣ арзиши баланди бозорӣ дошта, имкони рақобат дар бозорҳои ҷаҳониро фароҳам оварда, афзоиши содиротро зиёд намуда воридоти ашёи хориҷиро беҳтар гардиданида тавозуни савдо ва ба таҳкими мавқеи иқтисоди миллӣ мусоидати калон менамояд.

Коршиносон ва мутахассисони соҳаи иқтисод бештар ба аҳамияти соҳаи саноати инноватсионӣ ва нақши он дар рушди иқтисоди мамлакат тавачҷуҳи махсус зоҳир намуда ба масъалаҳои зерин диққати аввалиндараҷа зоҳир намудаанд.

Аз ҷумла;

1. Таъмини амнияти иқтисодӣ

2. Беҳдошти инфрасохтор

3. Пешбурди иқтисодии илмӣ ва кадрӣ

4. Баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли

Тавре, ки маълум аст, саноати инноватсионӣ ҳамчун қувваи пешбарандаи иқтисодиёт дар рушду пешрафти ҳар як давлат нақши назаррас дорад. Ин соҳа имкони афзоиши ММД, таъмини ҷойҳои корӣ, тавсеаи содирот, диверсификасияи иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардумро дорад. Аз ин рӯ, давлатҳо бояд ба рушди саноати инноватсионӣ ворид намудани технологияҳои нав, ҷалби сармоя ва беҳтарсозии муҳити сармоягузорӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир намоянд.

Зеро саноати инноватсионӣ на танҳо бахше аз иқтисод, балки омилҳои стратегӣ барои рушди устувор ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҷомеа ба ҳисоб меравад[3, с.14,15]. Маҳз инноватсия аст, ки имкони рушди иқтисодиро бо суръати баланд фароҳам меорад, сатҳи истеҳсолотро баланд мекунад ва роҳҳои нав барои афзоиши некуаҳволи мардум мекушояд.

Дар асри рақамӣ кишвар ва ҷомеае муваффақ мегардад, ки ба дониш, технология, тадқиқот ва навоарӣ таъя мекунад. Бинобар ин, ташкили экосистемаи қавии инноватсионӣ — яке аз вазифаҳои муҳим ва афзалиятноки ҳар як давлат, ширкат ва муассисаи илмӣ мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии мамлакат изҳор доштанд, ки бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунони босуръати кишвар пешниҳод менамоем, ки солҳои 2022 – 2026 “Солҳои рушди саноат” эълон карда шавад[4,с.14].

Саноатикунони кишвар барои фароҳам овардани ӯйҳои нави корӣ, коғиш додани сатҳи бекорӣ ва баланд бардоштани некӯаъволии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. Вақте мо корхонаҳои саноатии худро бунёд мекунем, ӯлати вобастагӣ аз маъсулоти воридотӣ кам гардида, имконият фароҳам меоварад, ки содироти маҳсулот аз кишвар зиёд ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ба миён ояд.

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ назар ба дигар соҳаҳои иқтисод, аз ҷумла кишоварзӣ тадричан рушд намуда, саҳми он дар таъмини шуғли аҳоли, содироти маҳсулот, афзоиши Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва дар маҷмӯъ рушди иқтисодии кишварҳо нақши бузург пайдо кардааст. Марҳилаҳои аввали ташаккули соҳаҳои саноат асосан ба давлатҳои ИМА ва Аврупои ғарбӣ рост омада, дар натиҷаи аз доираҳои миллӣ берун омадани истеҳсолоти саноатии ин мамлакатҳо рушди он дар дигар кишварҳо низ шурӯъ шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат, аз ҷумла захираҳои бойи табиӣ, қувваи корӣ, манбаҳои кофии энергияи сабз, мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, мавҷудияти бозорҳои дохиливу хориҷӣ, иқлими мусоид барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар омилҳои пешбарандаи истеҳсолоти саноатӣ аст, ки барои тараққиёти босуръати тамоми бахшҳои он, бахусус саноати маъдан ва металлургия, мошинсозӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозиву кимиё ва дар ин замина ба рушди истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меорад.

Барои рушди соҳаи саноат якҷанд барномаву стратегия ва нақшаи чорабинӣҳо, аз ҷумла Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025, Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022, Барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020 ва Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 – 2020, Барномаи саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 – 2025 қабул гардиданд.

Иқтисодиёти муосири Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳо ва хусусиятҳои системавии рақамсозӣ равандҳои дигаргунсозӣ ва рушди инноватсионии саноат тавсиф мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин марҳилаи таъдиди иқтисодӣ «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» татбиқ гардида истодааст, ки мақсади муъими он баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб меравад[5]. Таъмини рушди устувори иқтисодӣ барои ноил шудан ба параметрҳои асосии татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 афзалиятҳои зерин дар соҳаи саноат муайян карда шуданд:

- баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва занҷираи арзиши бахшҳои саноат;
- афзоиши ӯльми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти саноатӣ, ки дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ рақобатпазиранд;
- ташкили низоми самарабахши такрористеҳсоли кадрҳои, ки ба эҷод ва азхудкунии технологияҳои саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ кодиранд;
- таъсиси заминаҳои институтсионалӣ барои рушди устувор ва пешгирикунандаи бахшҳои саноатӣ, ташкили кластерҳои инноватсионии баландсифат;

– инкишоф додани системаи миллии интихоби воридотивазкунӣ дар асоси коркарди захираҳои маҳаллӣ, пеш аз ҳама дар комплекси агросаноатӣ (коркарди меваю сабзавот ва зиёд кардани истеҳсоли он), дар комплекси сохтмон, саноати сабук ва хурокворӣ[6,с.284]. Рушди илтимоию иқтисодии Тоҷикистон бо сатҳи рушди саноат алоқамандии зич дорад, ки саъми соҳаро дар таъмини рушди инноватсионии иқтисодӣ объективона инъикос менамояд.

Хулоса: ба андешаи мо, роҳбарони корхонаҳоро зарур аст, ки пеш аз татбиқи рақамикунонӣ таҳқиқоти пурраи ҳамаҷаҳрафаро гузаронанд, то сари вақт аз таъсири консепсияҳо ва технологияҳои муосир ба раванди тичораташон боҳабар шаванд. Бояд доир ба иқтидорҳои имкониятҳои маълумоти дақиқу аниқ дошта бошанд, ки вобаста ба онҳо битавонанд бо мақсади матлуб ноил гарданд. Барои ин барномаҳои рақамикунонии низоми саноати кишварро тартиб намудан лозим аст, ки пеш аз ҳама ба нуктаҳои зерин равшани андозанд: рақамикунонӣ ба мо чӣ мебахсад, мақсади корхонаҳои соҳа аз рақамикунони чист, ташкилотҳо дар кадом сатҳи дигаргуниносозии рақамикунонӣ қарор доранд, аз технологияҳои мавҷуда кадомашро нигоҳ доштан лозим, кадом қорҳои рақамикунониро қорхона дар айни замон бо қувваи мавҷудаи худаш иҷро карда метавонад ва барои кадом қорҳо мутахассисонро омода намудан зарурат аст[7,с.180]. Ба зами ин дар ташкили ҳам санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳам барномаҳои соҳавӣ баргараф кардани монетаҳои муосири мавҷуда, аз қабилӣ маҳдуд будани дастрасии дастаҷамъона ба шабакаи Интернет, мавҷуд набудани талаботи қорхонаҳои давлатӣ ба технологияҳои навин, аз ҷониби қормандону мутахассисон «дарк» нагардидани технологияҳои рақамӣ, норасоии сармоягузори ба самтҳои рақамикунонии соҳаҳои саноат, пурзӯр гардонидани низомҳои идорақунӣ ва назорати татбиқи технологияҳо ва лоиҳаҳои рақамӣ, вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои давлату бахши хусусӣ дар бахшҳои технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва соҳаҳои саноат, сатҳи пасти татбиқи технологияҳои рақамӣ аз ҷониби соҳибқорон ва амсоли онҳо ба таври аниқу возеҳ мавриди таҳлили чуқур қарор гирифта, роҳҳои мусоидат ба пешрафт ва баргараф кардани мушкилот пешниҳод карда шаванд.

АДАБИЁТҲО

1. Наимов Б.Қ. Нақши соҳаи саноат дар амалишавии ӯдафҳои олии мамлакат [Матн] / Наимов Б.Қ., Нурализода Н. // Конференсия байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди иқтисодӣ, илтимои Тоҷикистон: дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои он» (13 – 14 уми июни соли 2023) ш. Хоруғ. С.180 – 186 с.
2. Барномаи саноатикунӣ босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 – 2025с.
3. Наимов Б.Қ., Табарова Н.Ҳ. нақши фаъолияти соҳибқорӣ дар баланд бардоштани самаранокии комплекси агросаноатӣ [Матн] / Табарова Н.Ҳ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 15 Октября 2025 С.14-19.
4. Паёми Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Милли Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, аз 23 декабри соли 2022с.
5. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. – 104 с.
6. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти Хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2023. - № 1/2 (110) – с.284 – 288с.
7. Маҷнунова М.Ҳ., Наимов Б.Қ. Амнияти озуқаворӣ ва нақши он дар рушди устувори ҷомеа [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN15 Октября 2025 С.180 -185.